

O HOMEM CRIADO À
IMAGEM DA TRINDADE

Os Agentes Criadores em Génesis 1:26

Teodorus R. Guerreiro

O Homem criado à Imagem da Trindade

Os Agentes Criadores em Génesis 1:26

©Teodorus R. Guerreiro

“E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra.” (Gén 1:26)

1. Introdução.

A passagem de Génesis 1:26, tem sido um tema central de debate entre a comunidade judaica e a cristã. O modo como o cristianismo tem interpretado este texto, tem feito com que o seu significado adquira uma noção completamente revolucionária dentro do pensamento judaico. É de não esquecer que o próprio cristianismo é um ramo dentro do judaísmo, tal como o judaísmo rabínico¹ que começa a ser consolidado a partir do século II dC.

A posição judaica resume-se em geral nas palavras do rabi Shlomo Yitzhaki, que no seu comentário a este versículo escreveu:

“Vamos criar o homem: A partir daqui, aprendemos a humildade do Santo, bendito seja Ele. Como o homem foi criado à semelhança dos anjos, e eles iriam invejá-lo, Ele consultou-os. E quando Ele julga os reis, Ele consulta a Sua família celestial, pois assim vemos em relação a Acabe, que Micaías lhe disse (I Reis 22:19): «Eu vi o Senhor sentado no Seu trono, e toda a hoste do céu estava ao Seu lado, à Sua direita e à Sua esquerda.» Agora, «esquerda» ou «direita» aplicam-se a Ele?! Mas, ao contrário, [a passagem significa que] estes [anjos] estavam à direita para defender, e estes [anjos] estavam à esquerda para acusar. Da mesma forma, (Daniel 4:14): «Pelo decreto dos anjos destrutivos é a questão, e pela palavra dos

¹ Historiadores geralmente consideram o judaísmo farisaico como o progenitor do judaísmo rabínico.

santos é o edito.» Aqui também, Ele consultou a Sua família celestial. Ele disse-lhes: «Entre os seres celestiais, há alguns à minha semelhança. Se não houver nenhum à minha semelhança entre os seres terrestres, haverá inveja entre as criaturas da Criação.» - [de Tanchuma, Shemoth 18; Génesis Rabbah 8:11, 14:13]²

Em suma, para os judeus ortodoxos Deus neste versículo fala no plural em relação aos anjos, pois Deus consulta os anjos acerca da criação do homem (adam). No entanto, ao analisarmos mais a fundo este tema, iremos constatar que a visão cristã da Santíssima Trindade é a correcta e a que melhor se aplica, pelo facto de o acto de criação incorporar as três *Hypostases* que compõem a divindade serem os únicos agentes criadores.

2. A Trindade antes do Novo Testamento.

A Trindade, poderá parecer uma nova ideia que aparece após o surgimento do cristianismo. Portanto, para determinar que a passagem acima citada é uma referência à Trindade, necessitamos primeiro estabelecer que a Santíssima Trindade está deveres presente nas páginas do A.T., e que não era algo desconhecido pelos antigos israelitas. Existem na verdade, vários académicos judaicos que afirmam a noção de uma Trindade na divindade. De seguida citamos alguns desses comentários:

a) **Dr. Benjamin Sommer:** “Teologicamente, penso que o modelo da Trindade é uma ideia antiga do Oriente Próximo que aparece no Tanakh e, de uma forma diferente, também aparece no misticismo judaico.”³

“A doutrina da trindade cristaliza-se principalmente na literatura pós-Novo Testamento, mas o próprio Novo Testamento também atesta a persistência do modelo de fluidez. Vimos que os textos antigos do Oriente Próximo se sentem perfeitamente à vontade para imaginar uma divindade possuindo um corpo celestial, bem como vários corpos terrestres; Yhwh poderia estar em casa num palácio celestial e em Sião ao mesmo tempo. O facto de uma divindade ter descido não significava que ela também não permanecesse no alto. A presença de Deus e de Deus-como-Jesus na terra nada mais é do que uma forma

² [Bereshit - Genesis - Chapter 1 \(Parshah Bereshit\) - Tanakh Online - Torah - Bible.](#)

³ [Tov Rose Jewish People Have No Real Objection to the Trinity?.](#)

particular dessa antiga ideia de encarnação múltipla e, portanto, não é mais ofensiva para uma teologia monoteísta do que as secções J e E do Pentateuco.”⁴

“Na verdade, sinto-me bastante desconfortável com a minha própria conclusão aqui, mas, como estudioso, tenho de dizer o que penso... uma das conclusões a que cheguei, para meu espanto, quando terminei este livro, é que nós, judeus, não temos nenhuma objeção teológica à doutrina da Trindade.”⁵

b) Dr. Daniel Boyarin: A maioria (senão todas) das ideias e práticas do movimento de Jesus do primeiro século e do início do segundo século — e mesmo mais tarde — podem ser entendidas com segurança como parte das ideias e práticas que entendemos ser o judaísmo desse período. As ideias da Trindade e da encarnação, ou certamente os germes dessas ideias, já estavam presentes entre os crentes judeus muito antes de Jesus entrar em cena para encarnar em si mesmo, por assim dizer, essas noções teológicas e assumir a sua vocação messiânica.”⁶

c) Prof. Peter Schäfer: “O tema das duas autoridades divinas no céu judaico não é novo. Quase todos os estudos pertinentes seguem o conceito rabínico fundamental de «dois poderes», concentrando-se no período do judaísmo rabínico clássico. Após o trabalho pioneiro de R. Travers Herford, a dissertação revista de Alan Segal, *Two Powers in Heaven*, é considerada um marco na pesquisa mais recente. Apesar dos seus méritos indiscutíveis, no entanto, ambas as obras partem da premissa de que os rabinos, nas suas polémicas contra os «dois poderes», estavam a referir-se a «seitas heréticas» claramente identificáveis que estavam a começar a separar-se do judaísmo «ortodoxo». Para Herford, foi predominantemente o cristianismo que incorreu na ira dos rabinos, enquanto Segal tentou abordar todo um espectro de pagãos, cristãos, cristãos judeus e gnósticos. Mas, em última análise, mesmo *Two Powers in Heaven*, de Segal, permanece preso na camisa de força metodológica das «religiões» dogmaticamente estabelecidas que se defendiam contra «seitas» e «heresias». Desde então, as tradições binitárias do judaísmo antigo têm ganho cada vez mais destaque na investigação, embora com premissas diferentes para o judaísmo primitivo e rabínico. A investigação no campo dos estudos judaicos

⁴ Benjamin Sommer, *The Bodies of God and the World of Ancient Israel*, p. 133.

⁵ [Seth Fitzgerald | Voices on Sefaria](#)

⁶ Daniel Boyarin, *The Jewish Gospels - The Story of the Jewish Christ*, p. 102.

⁷ Apesar de Schäfer não ser judeu, ele um prolífico estudioso alemão de estudos religiosos antigos, que contribuiu para o campo do judaísmo antigo e do cristianismo primitivo. Foi professor de religião e de estudos judaicos.

continua a concentrar-se principalmente no judaísmo rabínico que estava a emergir gradualmente e no seu confronto com o cristianismo nascente. As obras programáticas de Daniel Boyarin ocupam aqui um lugar de destaque. Com o seu livro *Border Lines: The Partition of Judaeo-Christianity* e uma impressionante série de artigos, Boyarin tentou quebrar as frentes rígidas entre «cristianismo» e «judaísmo» e «ortodoxia» e «heresia» em favor de uma imagem mais diferenciada, segundo a qual os rabinos não estavam (ainda) a lutar contra inimigos externos, mas estavam a discutir principalmente com oponentes dentro do seu próprio movimento rabínico.”⁸

d) Tzvi Nassi Prinz: “Investiguei essas passagens nas Escrituras Sagradas, onde encontramos Deus como sujeito do verbo, no plural; mas imediatamente seguidas por outra passagem, na qual se fala de Deus no singular. Isso nos mostra que existe apenas Um Deus, embora haja uma Trindade, e que a Trindade na Unidade, e a Unidade na Trindade, é o Deus que adoramos. Os nossos mestres, nos tempos antigos, expressaram esta verdade, ao falar dos Três Seres, ou *הויות ג', Três Degraus, ou " , דרגין ג' os Três Ramos Originais"*, que, *תלת ענפי אבן* esses Três são Um, mas cada um existe por Si mesmo; como o autor do livro *יצירה ס'* expressa, p. 89, versa, *עומד לבדו אחד כל שלושה*, ou seja, "Existem Três, mas cada um existe por Si mesmo".”⁹

3. O Pai como Agente Criador.

Na abertura do Credo Niceno-Constantinopolitano lemos, “*Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis.*”. Constatamos claramente que ao Pai é atribuída a obra da criação, como as próprias Escrituras dão testemunho:

“Tu, só tu, és Senhor; tu fizeste o céu e o céu dos céus, juntamente com todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles já, e tu os conservas a todos, e o exército do céu te adora.”
(Nee 9:6)

“Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela procede; que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela.” (Isa 42:5)

⁸ Peter Schäfer, Introduction: One God?

⁹ Tzvi Nassi, *The Great Mystery, or How can Three be One*, p. 31.

“Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre: Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, e espraiei a terra (quem estava comigo?).” (Isa 44:24)

“Eu é que fiz a terra, e nela criei o homem; as minhas mãos estenderam os céus, e a todo o seu exército dei as minhas ordens.” (Isa 45:12)

As passagens citadas, dão-nos a impressão *a priori* de que Deus Pai sozinho criou todas as coisas, contudo outras passagens demonstram que esse acto da criação foi acompanhado tanto pelo Filho como pelo Espírito Santo.

4. O Filho como Agente Criador.

A relação que existe entre as três pessoas da Trindade, é descrita pelos Pais com o termo *pericorese*, que significa interpenetração ou co-habitação. Isto significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam permanentemente um no outro devido à sua natureza divina comum. O conceito foi desenvolvido por Padres da Igreja como Gregório Nazianzus e Máximo, o Confessor. Já o S. João de Damasco definiu explicitamente a *pericorese* como a inseparável, não coalescente e mútua habitação das pessoas divinas.

Deste modo, o Filho participa directamente da criação de todas as coisas juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Sabemos através das Escrituras Cristãs, que Cristo é o *Logos*¹⁰, o que significa ‘Palavra’. Através do Logos sabemos que fez a criação:

“No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.” (Jo 1:1-3)

Nos *Targumim*, isto é, antigas traduções parafraseadas da Bíblia Hebraica para o Aramaico, encontramos o conceito da *Memra*, que significa literalmente ‘Palavra’ ou ‘fala’. A *Memra*, é usada na literatura targúmica para descrever a interação de Deus com o mundo, como no caso da criação. A *Memra* é o agente divino da criação, personificando o poder activo, a palavra e a presença de Deus

¹⁰ Significa "palavra", "razão" ou "discurso". Na filosofia helenística, era um princípio impessoal de ordem, mas no Evangelho de S. João, o *Logos* é personalizado como Jesus Cristo, o Verbo divino feito carne.

no universo. Alguns exemplos da acção da *Memra* como agente divino nos Targumim são:

“Em vez da passagem bíblica «Não acreditaste no Senhor», Targ. Deut. i. 32 diz «Não acreditaste na palavra do Senhor»; em vez de «Eu exigirei isso [vingança] dele», Targ. Deut. xviii. 19 diz «A minha palavra exigirá isso». «O Memra», em vez de «o Senhor», é «o fogo consumidor» (Targ. Deut. ix. 3; comp. Targ. Isa. xxx. 27). O Memra «atormentou o povo» (Targ. Yer. para Ex. xxxii. 35). «O Memra feriu-o» (II Sam. vi. 7; comp. Targ. I Reis xviii. 24; Os. xiii. 14; et al.). Não «Deus», mas «o Memra» é encontrado em Targ. Êxodo xix. 17 (Targ. Yer. «a Shekinah»; comp. Targ. Êxodo xxv. 22: «Eu ordenarei que a Minha Memra esteja lá»). «Eu te cobrirei com a Minha Memra», em vez de «a Minha mão» (Targ. Êxodo xxxiii. 22). Em vez de «a Minha alma», «a Minha Memra te rejeitará» (Targ. Levítico xxvi. 30; comp. Isa. i. 14, xlii. 1; Jer. vi. 8; Ezek. xxiii. 18). «A voz da Memra», em vez de «Deus», é ouvida (Gen. iii. 8; Deut. iv. 33, 36; v. 21; Isa. vi. 8; et al.). Onde Moisés diz: «Eu me coloquei entre o Senhor e vós» (Deut. v. 5), o Targum diz: «entre a Memra do Senhor e vós»; e o «sinal entre Mim e vós» torna-se um «sinal entre a Minha Memra e vós» (Êx. xxxi. 13, 17; comp. Lev. xxvi. 46; Génesis ix. 12; xvii. 2, 7, 10; Ezequiel xx. 12). Em vez de Deus, o Memra vem a Abimeleque (Génesis xx. 3) e a Balaão (Números xxiii. 4). O seu Memra ajuda e acompanha Israel, realizando maravilhas por eles (Targ. Números xxiii. 21; Deuterónimo i. 30, xxxiii. 3; Targ. Isaías lxiii. 14; Jeremias xxxi. 1; Oséias ix. 10 [comp. xi. 3, «o anjo mensageiro»]). A Memra vai à frente de Ciro (Isaías xlv. 12). O Senhor jura pela Sua Memra (Génesis xxi. 23, xxii. 16, xxiv. 3; Êxodo xxxii. 13; Números xiv. 30; Isaías xlv. 23; Ezequiel xx. 5; et al.). É a Sua Memra que se arrepende (Targ. Génesis vi. 6, viii. 21; I Sam. xv. 11, 35). Não é a Sua «mão», mas a Sua «Memra que lançou os fundamentos da terra» (Targ. Isa. xlvi. 13); pois é por causa da Sua Memra ou do Seu Nome que Ele age (I. c. xlvi. 11; II Reis xix. 34). Através da Memra, Deus volta-se para o Seu povo (Targ. Lev. xxvi. 90; II Reis xiii. 23), torna-se o escudo de Abraão (Génesis xv. 1) e está com Moisés (Êxodo iii. 12; iv. 12, 15) e com Israel (Targ. Yer. para Números x. 35, 36; Isaías lxiii. 14). É contra a Memra, e não contra o próprio Deus, que o homem peca (Êxodo xvi. 8; Números xiv. 5; I Reis viii. 50; II Reis xix. 28; Isaías i. 2, 16; xlv. 3, 20; Oséias v. 7, vi. 7; Targ. Yer. para Lev. v. 21, vi. 2; Deut. v. 11); através da Sua Memra, Israel será justificado (Targ. Isa. xlv. 25); com a Memra, Israel permanece em comunhão (Targ. Josh. xxii. 24,

27); na Memra, o homem deposita a sua confiança (Targ. Gen. xv. 6; Targ. Yer. para Êxodo xiv. 31; Jeremias xxxix. 18, xlix. 11).”¹¹

5. O Espírito como Agente Criador.

No judaísmo, o *Ruach Hakodesh* (Espírito Santo), refere-se a um estado de inspiração divina, sabedoria ou discernimento profético concedido por Deus a indivíduos, em vez de uma pessoa distinta ou parte da Trindade. O Espírito, representa a influência de Deus no mundo, permitindo que os destinatários compreendam um conhecimento espiritual superior, possuam capacidades extraordinárias ou ajam como canais para mensagens divinas.

Apesar de esta ser a posição convencional judaica, certos comentários rabínicos contradizem esta noção, pois revelam que o Espírito Santo interage como uma ‘Pessoa’.

“Outra explicação sobre a herança: O que diz o versículo (Provérbios 8:21): «Para fazer com que aqueles que me amam herdem bens». O rabi Chanina disse: «A Torah diz (Provérbios 3:16): «Na sua mão esquerda, riquezas e honra, e na sua mão direita, longos dias». E para os pobres». E o Espírito Santo responde e diz: “Para fazer com que aqueles que me amam herdem bens”. Por que eles são pobres neste mundo? Para que não se ocupem com assuntos frívolos e se esqueçam da Torah. E assim diz (Provérbios 8:22): “O Senhor me adquiriu como o princípio do Seu caminho”.” (Midrash Salmo 5)¹²

“Eu digo ao Senhor: «Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Em ti confio». O meu refúgio está nas tuas asas, e a minha fortaleza está no castelo do meu Senhor. Confio nele, pois ele não me disse: «Constrói um santuário para mim, e eu habitarei nele». Se ele tivesse dito isso, eu teria confiado nele. Em Seu nome, eu persigo e derrubo os ímpios na Geena. O Espírito Santo responde e me diz que Ele me salvará da armadilha. A fortaleza do caçador está no deserto, onde ele traz vida ao mundo. Com Suas asas, Ele te cobre...” (Midrash Salmo 91)¹³

¹¹ MEMRA - JewishEncyclopedia.com.

¹² Midrash Tehillim 5:2 | Sefaria Library.

¹³ Midrash Tehillim 91:2 | Sefaria Library. Outros Salmos nos midrashim, que exprimem que o Espírito Santo interage como uma Pessoa são, 17, 52, 58, 105, 118, 150.

O Novo Testamento, também exprime este tipo de linguagem em relação ao Espírito Santo, alguns exemplos são:

“Mas o Ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito.” (Jo 14:26)

“Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade; porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras.” (Jo 16:13)

“Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado.” (At 13:2)

No livro do profeta Isaías, existe também uma passagem de enorme interesse, que demonstra que o Ruach Hakodesh, não é apenas uma força, mas que tem personalidade:

“Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou; no seu amor, e na sua compaixão ele os remiu; e os tomou, e os carregou todos os dias da antiguidade. Eles, porém, se rebelaram, e contristaram o seu Santo Espírito; pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles.” (Isa 63:9-10)

Cristo, diz-nos que o Espírito procede do Pai¹⁴, no entanto o Apóstolo Paulo, liga o Espírito de Deus ao Espírito de Cristo¹⁵. Aqui, reconhecemos a interpenetração das três *Hypostases*, e esta ideia coaduna como o comentário hassídico Kehot Chumash, sobre Génesis 1:2 que diz:

“O espírito de Deus: A Presença de Deus desejava habitar na terra, por assim dizer, mas não podia fazê-lo porque a terra não era adequada para isso. Essa tensão iniciou todo o processo criativo que se seguiu. Os sábios também chamam esse espírito de "o espírito do Messias¹⁶",

¹⁴ S. João 15:26.

¹⁵ Romanos 8:9.

¹⁶ Kitzur Ba'al HaTurim sobre Génesis 1:2:1: E o espírito de Deus pairava: tem um equivalente numérico (gematria) de 'este é o espírito do messias.' ([Kitzur Ba'al HaTurim on Genesis 1:2:1 | Sefaria Library](http://www.sefaria.org/Kitzur_Ba'al_HaTurim_on_Genesis_1:2:1)).

(**Bereishit Rabbah* 2:4), ou seja, o redentor que levará o mundo à sua perfeição.”¹⁷

Em relação à criação de Adão, está escrito que “o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente.” (Gén 2:7), o Espírito Santo está envolvido directamente neste acto, pois sabemos através do livro de Job que, “O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida.” (Job 33:4)¹⁸. As razões expostas, são a prova que o Espírito Santo não é apenas o meio, mas uma Pessoa que esteve envolvida no acto da criação. É de frisar que no início da criação, o Espírito (heb. ruach), movia-se sobre a face das águas (Gén 1:2).

6. Conclusão.

A Trindade, emerge do mundo judaico. E esta unidade na Trindade resplandece em inúmeras outras ocasiões nas páginas do Antigo Testamento. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, é à imagem da Trindade que o homem é feito, pois são as outras duas *Hypostases* que estão presentes no acto da criação, e não os anjos, pelo facto dos anjos não serem seres criadores, mas seres criados¹⁹, “*Louvai a יהוה!...Louvai-o, todos os seus anjos...pois mandou, e logo foram criados.*” (Sl 148:1-5).

Através do Senhor Jesus, o cristianismo veio rebuscar este entendimento antigo sobre a divindade, a sua aceitação é crucial para compreender o mundo bíblico. À luz do entendimento da Santíssima Trindade, modo de como Deus se manifesta ganha uma melhor compreensão, e as pressuposições levantadas ao longo dos séculos, que apenas visam a denegrir esta tradição judaica, são derrubadas.

Requer do pesquisador ser o mais humilde e objectivo possível, para chegar a esta conclusão. No entanto, os próprios comentaristas judaicos, ajudam-nos a comprovar a nossa percepção. A abundância de testemunhos, deve servir de

¹⁷ [The Kehot Chumash; A Chasidic Commentary, Genesis 1:2:1 | Sefaria Library.](#)

¹⁸ **Espírito e alma.** No momento da criação, havia apenas o espírito, e Ele o criou, e depois veio a alma, que é um nível superior, como está escrito: «Zechah yitir yehbin laya neshamata» (Ele o criou com uma alma superior). [Malbim Beur Hamilot on Job 33:4:1.](#)

¹⁹ O rabi Yochanan ensinava que os anjos foram criados no segundo dia da Criação. Já o rabi Chanina, no entanto, ensinava que os anjos foram criados no quinto dia. ([Quando os anjos foram criados?](#)).

ajuda para aceitar este facto, para que as Escrituras se abram e cheguemos ao entendimento correcto.